



- *Adalia decempunctata*
- *Anatis ocellata*
- *Ancistronycha abdominalis*
- *Ancistronycha cyanipennis*
- *Anisosticta novemdecimpunctata*
- *Anthribus albinus*
- *Anthribus nebulosus*
- *Aphidecta oblitterata*
- *Bruchela rufipes*
- *Bruchela suturalis*
- *Calvia decemguttata*
- *Calvia quatuordecimguttata*
- *Cantharis cryptica*
- *Cantharis decipiens*
- *Cantharis figurata*
- *Cantharis fulvicollis*
- *Cantharis fusca*
- *Cantharis lateralis*
- *Cantharis livida*
- *Cantharis nigra*
- *Cantharis obscura*
- *Cantharis pallida*
- *Cantharis paludosa*
- *Cantharis paradoxa*
- *Cantharis pellucida*
- *Cantharis rufa*
- *Cantharis rustica*
- *Cantharis thoracica*
- *Cantharis tristis*
- *Chauliognathus marginatus*
- *Chilocorus nigritus*
- *Chilocorus renipustulatus*
- *Coccidula rufa*
- *Coccidula scutellata*
- *Coccinella hieroglyphica*
- *Coccinella septempunctata*
- *Coccinella transversalis*
- *Coccinella transversoguttata*
- *Coccinella trifasciata*
- *Coccinula quatuordecimpustulata*
- *Coelophora inaequalis*
- *Coleomegilla maculata*
- *Cycloneda munda*
- *Cycloneda sanguinea*
- *Cynegetis impunctata*
- *Dichelotarsus laevicollis*
- *Dissoleucas niveirostris*
- *Exochomus quadripustulatus*
- *Halyzia sedecimguttata*
- *Harmonia axyridis*
- *Hippodamia alpina*
- *Hippodamia convergens*
- *Hippodamia notata*
- *Hippodamia parenthesis*
- *Hippodamia tredecimpunctata*
- *Hippodamia undecimnotata*
- *Hippodamia variegata*
- *Malthinus biguttatus*
- *Malthinus frontalis*
- *Malthinus glabellus*
- *Malthinus punctatus*
- *Malthinus seriepunctatus*
- *Malthodes brevicollis*
- *Malthodes fuscus*
- *Malthodes guttifer*
- *Malthodes hexacanthus*
- *Malthodes marginatus*
- *Malthodes maurus*
- *Malthodes minimus*
- *Malthodes misellus*
- *Malthodes mysticus*
- *Malthodes spathifer*
- *Metacantharis clypeata*
- *Metacantharis discoidea*
- *Micraspis frenata*
- *Myrrha octodecimguttata*
- *Myzia interrupta*
- *Myzia oblongoguttata*
- *Myzia pullata*
- *Nephus bisignatus*
- *Nephus quadrimaculatus*
- *Nephus redtenbacheri*
- *Olla v-nigrum*
- *Platynaspis luteorubra*
- *Platystomos albinus*
- *Podabrus alpinus*
- *Podabrus lapponicus*
- *Podabrus rugosulus*
- *Propylaea quatuordecimpunctata*
- *Psyllobora vigintiduopunctata*
- *Psyllobora vigintimaculata*
- *Rhagonycha atra*
- *Rhagonycha elongata*
- *Rhagonycha fulva*
- *Rhagonycha gallica*
- *Rhagonycha lignosa*
- *Rhagonycha limbata*
- *Rhagonycha lineola*
- *Rhagonycha lutea*
- *Rhagonycha nigriceps*
- *Rhagonycha nigriventris*
- *Rhagonycha testacea*
- *Rhagonycha translucida*
- *Rhaphitropis marchicus*
- *Scymnus abietis*
- *Scymnus apetzi*
- *Scymnus auritus*
- *Scymnus frontalis*
- *Scymnus haemorrhoidalis*
- *Scymnus interruptus*
- *Scymnus lacustris*
- *Scymnus mitior*
- *Scymnus nigrinus*
- *Scymnus pallipediformis*
- *Scymnus rubromaculatus*
- *Scymnus suturalis*
- *Silis ruficollis*
- *Stethorus punctillum*
- *Subcoccinella vigintiquatuor punctata*
- *Tytthaspis sedecimpunctata*
- *Vibidia duodecimguttata*